

PROPUESTA PROYECTO TESIS:

Las imágenes proyectadas por las ciudades históricas y su influencia en el ámbito turístico. Estudio de casos.

Paula Saavedra Trigueros

Universidad Carlos III de Madrid

El presente proyecto de investigación se desarrollará en torno a la problemática generada por las imágenes turísticas proyectadas por las ciudades históricas, las cuales entrañan en sí mismas cierta particularidad con respecto al fenómeno turístico general. La tesis propone como punto de partida el estudio del caso de Sevilla, de modo que plantea una profundización tanto en su imagen turística actual como en su proceso de conformación y evolución a lo largo del tiempo.

La idea original de este proyecto nace de la investigación realizada para el Trabajo Final del Máster en Investigación en Herencia Cultural de la Universidad Carlos III de Madrid, titulado *Paisaje urbano y turismo: evolución en la imagen proyectada por el barrio de Santa Cruz (Sevilla)*. El trabajo se centró en dicho sector de la ciudad en tanto en cuanto representa uno de los primeros casos, tanto a nivel nacional como internacional, en el que unas intervenciones del ámbito urbanístico se llevaron a cabo buscando un resultado atractivo de cara al espectador, de modo que ya en las primeras décadas del siglo XX se reconoce claramente un interés por satisfacer las expectativas del turista. En otras palabras, podríamos considerarlo como un caso en el que el paisaje urbano se adapta en parte a lo que se espera de él.

Teniendo en cuenta dicha investigación previa, nos interesa profundizar en el estudio de esa imagen territorial que se superpone a la ciudad real y convive con ella a través de un proceso de simplificación de la realidad, siendo asimilada y aceptada tanto por la población local como por los visitantes, y ejerciendo, de este modo, gran influencia en el sector turístico. Tanto es así que en muchas ocasiones se habla de ciudades, o áreas en el interior de las mismas, que tienden hacia la escenificación, puesto que buscan adecuarse a la imagen que se difunde de ellas.

Especialmente interesante sería tratar de profundizar en la singularidad de aquellos sectores de la ciudad, como el barrio de Santa Cruz, donde existe un claro dominio de la actividad turística, desencadenando a veces procesos de turistización y museificación del espacio. El predominio del turismo y el desplazamiento de otras actividades se deben tratar con detenimiento y precisión, intentado superar ideas preconcebidas y estudiando la singularidad de cada caso respecto de la ciudad histórica en la que se insertan.

Otro elemento que consideramos fundamental en la investigación es el desarrollo de un enfoque comparado e internacional que permita contrastar el análisis del caso de Sevilla con el de otras

ciudades históricas europeas de especial relevancia y tradición desde el punto de vista turístico, tanto dentro como fuera de España. La selección de estos casos habría de concretarse en la fase inicial de la investigación.

Por otro lado, queremos destacar que en este proyecto se plantean temas de plena actualidad y relevancia internacional, puesto que el turismo cultural o de ciudades históricas es una modalidad de turismo en auge a nivel mundial. Aunque muchos investigadores se han dedicado al estudio de los efectos, ya sean de carácter físico, económico o social, generados por la inserción del sector turístico en este tipo de destinos patrimoniales, continúa siendo un ámbito de interés científico actual, dando pie a la apertura de nuevas líneas de investigación que arrojen luz sobre la complejidad de este tipo de cuestiones.

En nuestro caso, pretendemos focalizar nuestra atención en la importancia de las imágenes proyectadas, las cuales influyen en la elección del lugar de destino, así como en el diseño de la visita y la duración de la estancia. Profundizando sobre este tipo de imágenes territoriales, ampliaremos nuestros conocimientos en torno a los intereses e intenciones del sector turístico local, al igual que sobre las motivaciones de los propios turistas.

Por último, cabe mencionar que este proyecto de investigación se enmarca en el programa del doctorado en Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid, asumiendo una temática interdisciplinar que, a partir del análisis de la imagen turística de la ciudad y del paisaje urbano como patrimonio cultural, permite integrar, entre otras, las aportaciones de la geografía, el urbanismo, la historia del arte y la antropología del turismo. Asimismo, el proyecto se inscribe en una de las líneas docentes y de investigación principales tanto del director de la misma como del Grupo de investigación TERAP (Territorio, Recursos Ambientales y Patrimonio), al que aquel pertenece, como es el estudio de las representaciones culturales del paisaje y del territorio, de las imágenes y procesos de patrimonialización de los espacios turísticos, y, de manera más amplia, de los recursos turísticos y su ordenación.